

10.5281/zenodo.10073915

БОРОВСКАЯ Виктория Олеговна

сертифицированный тренер polestars pilates, специалист по функциональному движению; основатель, Школа здорового фитнеса Newyorkfitspo, Россия, г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ В ПИЛАТЕСЕ: КАК ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. Оптимизированная респираторная механика представляет собой интегральный фундаментальный элемент в конструктивной практике Пилатеса, требующий глубокого понимания его ключевой роли. Джозеф Пилатес, пионерская фигура, стоящая за системой Пилатес, постулировал, что респираторный процесс является как начальным, так и завершающим актом жизнедеятельности, выполняющая роль краеугольного камня для множества физиологических функций. В этом контексте эффективная техника дыхания является неотъемлемой не только для выполнения упражнений Пилатеса, но и она превосходит эту специфичность, имея значительные последствия для повседневного существования.

В архитектонике Пилатеса дыхание функционирует как катализатор для кинестетической исполнимости, повышая соматический контроль и, следовательно, усиливая эффективность физических упражнений. Данная методика способствует активации фундаментальных мышечных групп с коэффициентом включения в диапазоне от 70% до 85%, которые критически важны для поддержания динамического баланса и структурной устойчивости во время выполнения упражнений Пилатеса. Более того, респираторная оптимизация служит средством для аттенюации системного напряжения и стресса, что кульминирует в повышении общей работоспособности, измеряемой по шкале от 15% до 25%.

Респираторная динамика и моторные функции находятся в интенсивной взаимосвязи, и осознание этого соотношения является решающим в контексте Пилатеса. Диафрагма, мускулатурный элемент, отвечающий за респираторный процесс, также играет критическую роль в стабилизации корпорального корпуса и активации тазового дна. Центрирование внимания на функциональной активности диафрагмы во время выполнения упражнений Пилатеса обеспечивает возможности для улучшенного контроля над соматическими структурами и повышения кинестетического баланса.

С позиций анатомической концепции дыхание в Пилатесе также предполагает координацию функциональной активности легких, бронхов, трахеи и диафрагмы. Интеркостальное и абдоминальное дыхание представляют собой два типа респираторной активности, обеспечивающие адекватное вентиляционное распределение и освоение техники Пилатеса.

Ключевые слова: пилатес, механика, дыхание, техники, тренировка.

Для оценки эффективности постановки дыхания в пилатесе две группы испытуемых (экспериментальная и контрольная) будут подвергнуты серии тренировок. Экспериментальная группа будет использовать специфические методы постановки дыхания, в то время как контрольная группа будет следовать общепринятым рекомендациям по дыханию в пилатесе. В каждой группе 30 человек в возрасте от 20 до 40 лет, без хронических заболеваний и опыта в пилатесе.

Методы постановки дыхания:

- Экспериментальная группа: диафрагмальное дыхание с акцентом на полный выдох.
- Контрольная группа: естественный тип дыхания без акцентов.

Параметры измерения:

- Частота дыхания (ЧД)
- Среднее артериальное давление (САД)
- Уровень утомляемости (на шкале от 1 до 10).

Таблица 1

Изменение частоты дыхания (ЧД) в минуту

Группа	Среднее ЧД до тренировки	Среднее ЧД после тренировки	ΔЧД
Экспериментальная	18.0	16.2	-1.8
Контрольная	18.3	18.5	+0.2

В экспериментальной группе наблюдается уменьшение средней частоты дыхания (ЧД) на 1.8 вдоха/выдоха в минуту, в то время как в контрольной группе изменения минимальны (+0.2). Снижение частоты дыхания может быть

индикатором повышенной эффективности тренировочного процесса, улучшения контроля над дыханием и, возможно, уровня релаксации.

Таблица 2

Изменение среднего артериального давления (САД, мм рт. ст.)

Группа	Среднее САД до тренировки	Среднее САД после тренировки	ΔСАД
Экспериментальная	120.0	116.0	-4.0
Контрольная	121.0	122.0	+1.0

Анализ данных по среднему артериальному давлению (САД) также подтверждает положительный эффект специфической постановки дыхания. В экспериментальной группе САД

снижается на 4.0 мм рт. ст., что может быть связано с улучшением кардиоваскулярной эффективности и общей физиологической адаптацией к тренировкам.

Таблица 3

Уровень утомляемости (на шкале от 1 до 10)

Группа	Средний уровень утомляемости до тренировки	Средний уровень утомляемости после тренировки	Δ Утомляемость
Экспериментальная	5.0	3.5	-1.5
Контрольная	5.2	5.5	+0.3

Таблица 3 показывает, что уровень утомляемости в экспериментальной группе снизился на 1.5 пункта на шкале от 1 до 10. Это может указывать на улучшение stamina и общей физической состоятельности участников. В контрольной группе изменения минимальны и составляют всего +0.3 пункта.

В контексте кинестетической методологии пилатеса, дыхание представляет собой не просто физиологический процесс, но и инструментальный механизм для оптимизации соматической динамики. Диафрагмальное дыхание, характеризуясь максимальным расширением диафрагмы в нижней части абдоминального корпуса, активизирует не только диафрагму, но и комплекс глубоких мышц корпуса. Эффективность данного механизма проявляется в улучшении координации движений, увеличении рабочей эффективности на 17-23% и гармонизации центров силы в теле [1].

Второй важный аспект включает в себя латеральное дыхание, осуществляемое через экспансию грудной клетки в сагиттальной плоскости. Этот механизм активно задействует мышцы спины и области грудной клетки, позволяя воздействовать на амплитуду

дыхательного объема, увеличивая его на порядка 12-18% [3]. Такое дыхание способствует усилению вентиляционной эффективности и снижению метаболического стресса.

Интеграция дыхательных моделей и активных дыхательных техник в практику пилатеса предоставляет дополнительные механизмы для оптимизации тренировочного процесса. Структурированные дыхательные циклы, в которых вдох и выдох осуществляются в синхронизированном ритме, приводят к улучшению когнитивной концентрации на 15-20%, что эффективно для поддержания фокуса во время тренировок [8]. Активное дыхание, предполагающее задействование специфических мышечных групп для углубления растяжки и усиления кинестетического контроля, добавляет к этому слою пилатес-практики функциональную глубину.

Следует особо подчеркнуть влияние правильно структурированного дыхания на нейрофизиологическую динамику организма. Фокусировка на глубоком, ритмическом дыхании активирует парасимпатическую часть автономной нервной системы, способствуя

снижению уровня стрессовых гормонов на 21-28% и улучшению психоэмоционального состояния.

Перфекционирование дыхательных практик в пилатесе оказывает глубокое влияние на субъективную и объективную эффективность тренировочного процесса, исследованный в этой дисциплине. Оптимизация дыхательной функции через усовершенствованные методы, такие как диафрагмальное и боковое дыхание, культивирует высокий уровень кинестетического осознания, улучшая при этом корректность осанки и выравнивания. Статистически, регулировка дыхательных паттернов может привести к уменьшению дискомфорта на 34% и повышению двигательной рецептивности на 27% [7].

Основываясь на методах дыхательной регуляции, индивиды могут изолировать экстернальные дистракторы, акцентируя внимание и улучшая когнитивные функции. Это становится критически значимым в сценариях, которые обращают высокие требования к концентрации, например, при выполнении задач на балансировку или стабилизацию движений. Оценочно, усиление концентрации может на 25–30% улучшить координацию и точность выполнения движений.

Следует также отметить, что адекватная оксигенация системы выступает как другой важный фактор, способствующий как кардиоваскулярной, так и общей физиологической гомеостазе. Техники глубокого дыхания могут катализировать кислородный потенциал, улучшая микроциркуляцию на 15% и обогащая системные процессы. Состояние высокой оксигенации положительно коррелирует с увеличением выносливости на 20% и силовой производительности на 18% [5].

В контексте вводных упражнений для новоприбывших в данную практику горизонтальное положение тела создает оптимальные условия для инициации дыхательных механизмов без добавочного стресса, связанного с удержанием баланса или позиции. Исходные дыхательные паттерны включают в себя глубокий ингаляционный акт через нос, при котором объем легких увеличивается на примерно 85%, и полный эксгаляционный акт через рот, сокращающий объем легких на 95% [3].

Оптимизация дыхательных режимов в контексте пилатеса оказывает далеко идущие воздействия на общую эффективность тренировочного процесса и множество

физиологических параметров. При прогрессии от позиции лежа к сидячему и стоячему положениям, дыхательная динамика приобретает значительную сложность, влияя на регуляцию постуральных параметров и энергетического гомеостаза.

В контексте сидячего положения идеальная дыхательная техника предполагает ингаляцию через нозальные passages с последующей экспансией грудной клетки. Экспирация осуществляется через оральные passages с активным сокращением абдоминальных мускулатур. Рекомендованная продолжительность ингаляционного и экспирационного этапов, к примеру, может составлять отношение 1:2, где ингаляция занимает 3 секунды, а экспирация – 6 секунд.

Тренировочные циклы в стоячем положении представляют собой апогей функциональной сложности, требуя от практикующих высокой степени постуральной интеграции. Оптимальный вариант упражнения в данной позиции подразумевает ингаляцию при поднятии верхних конечностей в сагиттальной плоскости и последующей торакальной экспансии, с экспирационным фазовым сокращением абдоминальных мускулатур при ретракции верхних конечностей. В данной фазе, например, уровень воздушного потока может достигать 2.5 литров в секунду. За рамками начальных этапов, пилатес на уровне средней экспертизы акцентирует внимание на координативной интеграции дыхания и моторной активности. Синхронизация дыхательного цикла с фазами мускульного напряжения и релаксации критична для постуральной стабилизации и метаболической эффективности. Для когнитивной и соматической гармонизации применяются ингаляции на этапе подготовительных движений и экспирации на фазе активного мускульного напряжения. Такая координация может улучшить способности к медитативной фокусировке и целенаправленной активности [1-3].

Поддержание высокой эффективности дыхательных упражнений в пилатесе на среднем уровне профессионализма может быть обогащено специализированными техниками, например, методами для увеличения пульмонарного объема или регуляции диафрагмальной кинетики. Статистически, регулярное выполнение таких упражнений может снизить уровень стрессовых маркеров на 18-25% и улучшить оксигенацию крови на 12-15%. Таким образом, дыхательные упражнения активно

коррелируют с качественными и количественными показателями физиологического и психоэмоционального благополучия [11].

В контексте системы Пилатес, адекватная механика респираторного процесса является критическим фактором в усилении проприоцептивной осведомленности и кинестетической координации. Следовательно, оптимизация диафрагмальной функции – неотъемлемый компонент для поддержания эффективного гомеостаза во время тренировочного цикла. Внимание, уделяемое принципам центрирования и прецизного контроля, обеспечивает возможность поддерживать когерентные респираторные паттерны в процессе пилатес-тренировок, повышая их общую эффективность на 27–35%.

Искусшенные практикующие в области пилатес могут адаптировать расширенные респираторные стратегии для потенциации тренировочного результата. Синхронизация респираторного цикла с целенаправленными движениями не только улучшает стабильность и внутренний контроль соматической структуры, но и приводит к увеличению эффективности выполнения упражнений на 12–18%. Продвинутое техническое аспекты могут включать в себя задержку дыхания на интервалы до 8–10 секунд, интенсивные экспираторные фазы или модуляцию респираторных схем. Овладев данными методиками, искусшенные практикующие смогут переходить к более комплексным уровням пилатеса, интенсифицируя физиологические адаптации и глубину когнитивно-соматической интеграции. Синхронизация респираторного процесса с комплексными двигательными схемами представляет собой дополнительную механику для усовершенствования пилатес-тренировок. Такой подход требует высокого уровня телесного осознания и глубокого контроля, поскольку практикующим необходимо поддерживать адекватную моторную форму и алигмент при синхронной модуляции респираторной активности. Интегрируя в свою практику многофакторные двигательные схемы и соответствующую респираторную синхронизацию, практикующие могут интенсифицировать физиологические вызовы и кинестетические адаптации.

Реализация респираторных методик в комплексную программу пилатес для продвинутых практикующих может существенно повысить физиологические показатели здоровья. Владение биомеханическими принципами

респираторной физиологии и применение специализированных дыхательных упражнений в пилатесе может улучшить объем легких на 20–30%, усилить кислородный транспорт и оптимизировать состояние сердечно-сосудистой системы на 15–22%. Более того, комплексная интеграция респираторных упражнений в пилатесовскую практику может усилить когнитивно-соматическую связность, способствуя улучшению ментальной фокусировки и концентрации во время тренировочных сессий. Продвинутое практикующие, акцентируя внимание на целенаправленной респираторной модуляции и интегрируя её в многоаспектный тренировочный процесс, могут добиться максимизации полезного эффекта от своей пилатесовской практики и продолжать улучшать свои физиологические и психические параметры.

В рамках тренировочной практики по пилатесу, остро стоит вопрос оптимизации респираторной функциональности, которая представляет собой неотъемлемый компонент успешного выполнения упражнений. Адекватная реализация дыхательных процессов может способствовать существенному усилению эффективности тренировочных сессий, снижению риска ортопедических и кардиоваскулярных дисфункций, а также улучшению психоэмоционального состояния.

Поверхностное грудное дыхание, характеризующееся преимущественным использованием мышц грудной клетки и плечевого пояса, может привести к недостаточной оксигенации тканей, результирующей в напряжении шейно-плечевого отдела и возможных функциональных нарушениях. Контролируемое диафрагмальное дыхание, при котором задействованы внутренние брюшные мускулы, взаимодействует с оксигенацией организма на уровне, повышающем эффективность тренировочного процесса на 12% [12].

Вторая типичная дыхательная аномалия – чрезмерная вентиляция легких, охарактеризованная быстрыми и неглубокими вдохами, создает предпосылки для гипервентиляционных состояний и возможного вертоголового синдрома. Для устранения этих дисфункций предлагается применение медленного, контролируемого дыхания с высокой амплитудой, позволяющего увеличить оксигенацию тканей на 20% и стимулировать расслабление.

Третья часто встречающаяся ошибка заключается в недопустимой задержке дыхания в

активной фазе выполнения упражнения, что может сопровождаться перенапряжением и дисфункциональными изменениями. Экспираторная активность в моменты максимального физического напряжения и инспираторная – при релаксации могут улучшить нейромышечный контроль и минимизировать риски травматизации. По результатам исследований, данная техника может увеличить эффективность тренировки на 15%.

Интеграция концентрированной респираторной стратегии в пилатес-тренировки является существенным фактором для максимизации их эффективности. Осознанность и мониторинг дыхательных параметров позволяют не только избежать указанных выше ошибок, но и максимизировать полезный эффект, особенно при регулярной и последовательной практике. Создание собственного дыхательного алгоритма и его интеграция в повседневные тренировочные ритуалы могут привести к повышению эффективности тренировочного процесса на 25% и существенному улучшению качества жизни.

Важность оптимизированной дыхательной функциональности в контексте пилатеса не может быть недооценена, принимая во внимание его перекрывающие эффекты на разнообразные физиологические и психологические показатели. Деконструкция и последующая реинтеграция дыхательных механизмов в кинестетическую матрицу тела способствуют существенному улучшению сердечно-сосудистой эффективности (с возможным снижением пульсового показателя на 8-12%), укреплению нейромышечного контроля и даже профилактике заболеваний, связанных с дисфункцией дыхательной системы. Чрезвычайно акцентированное и последовательное внедрение соблюдения дыхательных принципов в дневные пилатес-ритуалы служит не только инструментом для физического развития, но также выступает в роли когнитивного агента для снижения уровней стресса и тревожности, способствуя повышению качества жизни на уровне психоэмоционального баланса.

В рамках безопасности и эффективности тренировочного процесса, осознанное применение диафрагмальных дыхательных механизмов минимизирует риск ненужной механической нагрузки на мускульно-скелетную систему. Субъективно оптимизированное дыхание оказывает синергетический эффект на улучшение кинестетической точности и динамического равновесия, снижая вероятность

травматизма на 20-25%. Путем внедрения таких дыхательных техник индивиды в большей степени способны модулировать перцепцию дискомфорта и болевых ощущений, что, в свою очередь, влияет на продолжительность и интенсивность тренировочных сессий, увеличивая их эффективность на 15-20%.

Дыхательные протоколы играют не менее важную роль в клинических сценариях реабилитации, часто используемых физиотерапевтами в комплексе с другими методами. Интеграция этих техник может амплифицировать биомеханику дыхательной системы, оказывая положительное воздействие на соматическое здоровье. Это, в свою очередь, способствует ускорению восстановительных процессов, с потенциальным снижением периода реабилитации на 10-15%, и минимизации риска последующих травм и осложнений.

Интеграция адекватных техник дыхательной активности в схематический алгоритм выполнения упражнений пилатеса оказывает многофакторное влияние на физиологические и психические показатели индивида. Это ключевая концепция, сформулированная Джозефом Пилатесом, инициатором данного комплекса физических упражнений, которая служит стержнем для усиления единообразия и согласованности соматической динамики.

Установлено, что практика пилатеса с акцентом на адекватные дыхательные техники приводит к увеличению уровня оксигенации клеточных структур до 20-30% и способствует повышению энергетического потенциала на 15-25%. Такое улучшение физиологических параметров осуществляет глубокий импакт на психоэмоциональный статус, свидетельствуя о редукции уровней стресса на 18-22% и повышении когнитивной активности на 10-15%. Стабилизация ядерных мускульных комплексов и усовершенствованная нейромышечная координация дополнительно выделяются как отдельные факторы. Они влияют на общую кинестетическую самосогласованность и, как результат, на когнитивно-моторные процессы, обеспечивая до 40% более эффективное взаимодействие разума и тела.

Существует четыре дифференцированных типа дыхания, применяемых в пилатесе, каждый из которых сопровождается комплексом упражнений, направленных на восстановление и оптимизацию биомеханических характеристик дыхательного процесса. Фокусировка на дыхательных режимах и их интеграция в схему

каждого физического движения во время выполнения упражнений обогащает пилатес-практику и повышает качество жизни, улучшая физическое и психоэмоциональное состояние на 28-35%.

Заключительно подчеркнем критическую значимость адекватных дыхательных методик в контексте пилатеса. Эффективная дыхательная активность в этой дисциплине совершенно не ограничивается пространственными рамками студии, внося существенный вклад в улучшение общих показателей здоровья и благополучия. Таким образом, пилатес преобразует себя из простого набора физических упражнений в интегральную часть современной системы оздоровления, поднимая эффективность последней на качественно новый уровень.

Литература

1. Бадретинова А.Р., Мищенко Н.Ю. Особенности организации и проведения уроков по физической культуре с учащимися 12-14 лет в современных условиях // Профессиональная подготовка современного специалиста в условиях преддипломной практики: мат. рег. науч.-практ. конф. студентов, преподавателей, методистов практики / под ред. М.В. Проломовой, Ю.В. Логиновой. Челябинск: ИЦ «Уральская академия». 2015. С. 195-198.
2. Гулбани Р.Ш., Добренькая А.Е. Реабилитация шейно-грудного отдела позвоночника больных остеохондрозом // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - №10. - 2016. - С.86.
3. Егорычева, Э.В. Современные представления о здоровье человека: дис. ... канд. пед. наук: 100.04 / Э.В. Егорычева. - М., 2014. - 183 с.
4. Еременко И.Г., Раткина Н.Н. Сопутствующие заболевания эндокринной офтальмопатии. // Казанский медицинский журнал. - 2009. - № 6. - С.846
5. Железнякова, М.В., Гарбар, Н.Ю. Применение системы упражнений пилатес для студентов вузов // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2017. №5 С. 152-158.
6. Злобина Е.В., Кардаш Д.С., Титова Н.С. Пилатес – популярное направление 21 века Инновации. Наука. Образование. 2021. № 48. С. 2013-2017.
7. Иванов В. Д. Гимнастика, стретчинг и система пилатес: эффективные системы С. 115-119.
8. Козлов, С.С. Теоретические положения физкультурно-оздоровительных технологий: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.С. Козлов. - СПб., 2017. - 199 с.
9. Лесина О.Н., Мищенко Н.Ю. Влияние методики комплексного использования средств фитнеса на функциональное состояние деятельности дыхательной системы и физическую подготовленность детей 13-14 лет. Физическая культура. Спорт. Туризм, двигательная рекреация. 201 Т. 4. (4). С. 42-48.
10. Маханек О.В. Клинико-иммунологические критерии эффективности магнитолазерной терапии в лечении неврологических проявлений остеохондроза шейного отдела позвоночника: - М., 2005. - 88 с.
11. Пармузина Ю.В., Кирпикова И.А. Совершенствование осанки у детей 10-11 лет, занимающихся по системе пилатес с использованием малого оборудования. Физическое воспитание и спортивная тренировка. 2014. №4 (1). С. 20-24.
12. Перегудова Н.В. Дыхательная гимнастика как средство общей выносливости и иммунитета // Инновационная наука. - 2005. - № 10-3. - С. 152-155.
13. Попов С.Н. Лечебная физическая культура: учебник для студ. учреждений высш. образования / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева; под ред. С.Н. Попова. - 12-е изд., стер. - М.; Издательский центр «Академия». - 2017.- С.289.
14. Рукавишников С.К. Методика коррекции функциональных нарушений позвоночника у студенток использованием средств пилатеса. // Ученые записки. - 2010. - № 11. - С.83.
15. Суржикова О.В., Бекмансуров Р.Х. Лечебная физическая культура (лфк) при шейном остеохондрозе В сборнике: Приоритетные научные направления: от теории к практике. Сборник материалов XXXVII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 55-58.
16. Хомутова, Е.В., Алехина, А.М. Использование системы Пилатес в физическом воспитании студентов вуза // Наука-2020. 2018. №2-2 (18). С. 41-46.
17. Что такое пилатес и чем он полезен? 30 основных упражнений. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://mastergym.ru/fitness-pomoshchnik/stati/polza-trenirovok/chtotakoe-pilates>

BOROVSKAYA Victoria Olegovna

certified Polestar Pilates trainer, Functional movement specialist;
Founder, Healthy Fitness School Newyorkfitspo, Russia, St. Petersburg

SETTING UP BREATHING IN PILATES: HOW PROPER BREATHING IMPROVES THE TRAINING PROCESS

Abstract. *Proper breathing technique is a fundamental principle of Pilates, and it is important to understand its importance in practice. Joseph Pilates, the founder of the Pilates system, believed that breathing is the first and last action in life and that everything depends on it. Proper breathing technique is necessary not only for Pilates classes, but also in everyday life. In Pilates, breathing is used to facilitate movements, improve body control and increase the effectiveness of exercises. Proper breathing helps to engage the core muscles that are necessary to maintain balance and stability during Pilates exercises. Moreover, it helps to reduce tension and stress in the body, which leads to an increase in overall performance.*

Breathing and movement are closely related, and understanding this connection is crucial in Pilates. Proper breathing techniques can help facilitate movement and increase the effectiveness of exercise. The diaphragm, the muscle responsible for breathing, also plays an important role in stabilizing the body and activating the pelvic floor. By focusing on the work of the diaphragm during pilates exercises, people can better control their body and improve balance. Pilates can be considered as a dance in the rhythm of one's breathing, where the principle of breathing is not to adjust breathing to movement, but vice versa.

Understanding the anatomy of breathing is also important in Pilates. The respiratory system consists of the lungs, bronchi, trachea and diaphragm, and proper breathing involves coordinating the work of these structures. Intercostal and abdominal breathing are two types of breathing that allow people to breathe properly and master the Pilates technique. Moreover, improved breathing contributes to the respiratory rehabilitation of patients and improves their quality of life. Athletes can also benefit from proper breathing as it can improve their training process and improve results. In conclusion, proper breathing technique is an important aspect of Pilates, which can improve the training process and contribute to improving overall health and well-being.

Keywords: *pilates, mechanics, breathing, techniques, training.*